

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 196-201
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14267798)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14267798>

PT Sequis Life dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Asuransi Berkelanjutan

Monica Gloria Roartha¹, Katrin Natalia Br. Ginting², Nur Fitri Ramadani³, Hairani Siregar⁴

¹²³⁴Universitas Sumatera Utara

Email: monicagloriassimbolon@gmail.com¹, nurfitrir80@gmail.com², katrinnatalia0512@gmail.com³, hairani@usu.ac.id⁴

Abstrak

PT Sequis Assurance merupakan perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1984, berfokus pada produk asuransi jiwa dan kesehatan. Jurnal ini mengkaji perkembangan sejarah, produk, dan strategi pemasaran perusahaan, serta kinerja keuangan dan tanggung jawab sosialnya. Sequis Assurance telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan berbagai inovasi dalam produk dan layanan, serta pemanfaatan digital marketing untuk menjangkau nasabah. Melalui program CSR yang aktif, perusahaan berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan PT Sequis Assurance tidak hanya terletak pada kinerja finansialnya, tetapi juga pada kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan, menjadikannya salah satu pemain utama dalam industri asuransi di Indonesia.

Kata kunci : *Asuransi, Masyarakat, Keuangan, Sosial, Kesejahteraan*

Abstract

PT Sequis Assurance is a leading insurance company in Indonesia established in 1984, focusing on life and health insurance products. This journal examines the company's historical development, products, and marketing strategies, as well as its financial performance and social responsibility. Sequis Assurance has shown significant growth with various innovations in products and services, as well as the utilization of digital marketing to reach customers. Through an active CSR program, the company is committed to making a positive impact on society. The results of this study show that the success of PT Sequis Assurance lies not only in its financial performance, but also in its contribution to social and environmental welfare, making it one of the major players in the insurance industry in Indonesia.

Keyword : *Insurance, Society, Financial, Social, Welfare*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas hidup masyarakat suatu negara. Dalam konteks global, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bahwa lebih dari 55% populasi dunia masih belum memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang memadai. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun ke 9,36%, jutaan masyarakat Indonesia masih hidup dengan pendapatan yang rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti biaya kesehatan tak terduga, kecelakaan, atau kehilangan sumber penghasilan. Kondisi ini menegaskan pentingnya sistem perlindungan sosial yang kuat, termasuk melalui asuransi sebagai instrumen mitigasi risiko yang efektif.

Industri asuransi di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa pada tahun 2022, jumlah total premi asuransi jiwa mencapai Rp243 triliun, meningkat 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penetrasi asuransi di Indonesia masih tergolong rendah, hanya sekitar 3,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan sektor asuransi. Survei

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49,68%, dengan literasi asuransi berada pada angka yang lebih rendah, yakni 19,4%.

PT Sequis Life hadir sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang berkomitmen untuk menjawab tantangan tersebut. Berdiri sejak tahun 1984, PT Sequis Life telah berkontribusi dalam menyediakan berbagai produk asuransi jiwa dan kesehatan yang inovatif, relevan, dan terjangkau. Sebagai bagian dari misinya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, PT Sequis Life tidak hanya menawarkan perlindungan finansial tetapi juga berfokus pada edukasi literasi keuangan dan penyediaan solusi berkelanjutan yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Komitmen PT Sequis Life terhadap keberlanjutan tercermin dalam berbagai inisiatifnya, seperti program literasi keuangan untuk komunitas, kampanye hidup sehat, dan kerjasama strategis dengan mitra pemerintah dan swasta. Sebagai contoh, pada tahun 2022, PT Sequis Life meluncurkan program *Sequis Health EduCare*, sebuah inisiatif edukasi kesehatan berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit kritis. Selain itu, perusahaan ini aktif dalam mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan cakupan asuransi di Indonesia, seperti Gerakan Nasional Literasi Keuangan (Simolek).

Dalam perspektif keberlanjutan, PT Sequis Life juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasionalnya. Perusahaan ini tidak hanya bertujuan memberikan nilai tambah kepada pemegang polis, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, PT Sequis Life membangun landasan untuk memastikan bahwa asuransi dapat menjadi instrumen yang berkelanjutan dan inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi PT Sequis Life dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui pendekatan asuransi berkelanjutan. Dengan memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumber, studi ini akan menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari program-program yang diinisiasi oleh PT Sequis Life. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang peran strategis perusahaan asuransi dalam mendukung pembangunan sosial di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan sektor asuransi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kontribusi PT Sequis Life terhadap peningkatan kesejahteraan sosial melalui asuransi berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang perspektif, kebijakan, dan program-program yang dijalankan oleh PT Sequis Life dalam mendukung kesejahteraan sosial.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan informan dari PT Sequis Life. Selain wawancara, data pendukung juga diperoleh dari dokumen perusahaan seperti laporan tahunan, publikasi resmi PT Sequis Life, serta informasi terkait yang tersedia di situs web perusahaan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi hasil wawancara, serta memberikan konteks tambahan terkait program dan kebijakan perusahaan.

HASIL

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Fikra, Regional Training Manager PT Sequis Life untuk wilayah Sumatera Utara, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi perusahaan dalam mendukung kesejahteraan sosial melalui produk asuransi jiwa yang berkelanjutan. Hasil wawancara ini menjelaskan berbagai program, distribusi produk, serta pengelolaan risiko yang dilakukan oleh PT Sequis Life untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Fokus pada Asuransi Jiwa

PT Sequis Life secara khusus memfokuskan bisnisnya pada asuransi jiwa dan kesehatan. Tidak seperti perusahaan lain yang menawarkan asuransi umum seperti perlindungan terhadap kerugian aset (kebakaran, kendaraan, atau gedung), PT Sequis Life menitikberatkan peran asuransi pada perlindungan kehidupan (*life insurance*) dan kesehatan, termasuk asuransi penyakit kritis, pendidikan, dan dana pensiun. Fokus ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menjawab kebutuhan fundamental masyarakat terkait ketahanan finansial jangka panjang.

Program Unggulan untuk Kesejahteraan Sosial

Produk asuransi jiwa yang ditawarkan mencakup:

1. **Asuransi Jiwa dan Kesehatan:** Memberikan perlindungan terhadap risiko seperti sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal dunia (disingkat *SK CAMAT*).
2. **Dana Pensiun:** Program *retirement life plan* dirancang untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemandirian finansial di masa tua, sehingga tidak bergantung pada keluarga atau anak-anak.
3. **Asuransi Pendidikan:** Dirancang untuk membantu orang tua mempersiapkan masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Asuransi memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial melalui mitigasi risiko finansial yang dihadapi individu dan keluarga. PT Sequis Life, dengan fokusnya pada asuransi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, pendidikan, dan dana pensiun, memosisikan diri sebagai mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan finansial.

Produk-produk yang dirancang oleh PT Sequis Life, seperti asuransi jiwa dan *retirement life plan*, menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap risiko yang umum terjadi di masyarakat, yang dirangkum dalam istilah *SK CAMAT* (Sakit, Kecelakaan, Cacat, Meninggal Tua). Asuransi ini memberikan jaminan kepada nasabah bahwa risiko-risiko tersebut tidak akan secara langsung berdampak buruk pada kondisi ekonomi ahli waris atau keluarga. Sebagai contoh, produk *retirement life plan* bertujuan menciptakan kemandirian finansial di usia lanjut, yang membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap anak-anak mereka. Hal ini berkontribusi langsung pada kesejahteraan sosial, mengingat pola tradisional di Indonesia masih sering mengandalkan dukungan keluarga sebagai jaring pengaman ekonomi.

Selain itu, produk dana pensiun ini berperan dalam menciptakan stabilitas sosial, khususnya di tengah perubahan demografi Indonesia yang menuju peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (*aging population*). Tanpa dana pensiun yang memadai, kelompok ini rentan mengalami kemiskinan di usia tua, yang pada gilirannya dapat memberikan tekanan sosial dan ekonomi pada generasi produktif.

Pendekatan PT Sequis Life terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi sektor asuransi di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi asuransi pada tahun 2022 hanya mencapai 19,4%, jauh di bawah literasi keuangan keseluruhan yang berada di angka 49,68%. Untuk mengatasi hal ini, PT Sequis Life mengambil langkah strategis dengan menjalankan program edukasi dan memanfaatkan tiga jalur distribusi, yaitu:

1. Agency

Jalur distribusi ini melibatkan agen-agen asuransi yang secara langsung berinteraksi dengan calon nasabah. Agen tidak hanya bertugas menawarkan produk tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya asuransi. Peran agen menjadi sangat penting dalam menjangkau masyarakat yang belum teredukasi mengenai fungsi asuransi sebagai instrumen perlindungan finansial.

2. Bancassurance

PT Sequis Life bekerja sama dengan institusi perbankan untuk menawarkan produk asuransi melalui jaringan bank. Model ini efektif dalam memperluas cakupan pasar, terutama kepada nasabah bank yang sudah terbiasa dengan layanan keuangan.

3. Employee Benefit

Jalur ini menasar perusahaan untuk memberikan manfaat asuransi kepada karyawan mereka. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan tetapi juga membantu perusahaan dalam menjaga produktivitas melalui perlindungan kesehatan dan finansial yang memadai.

Ketiga jalur distribusi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi tetapi juga mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan terhadap Prinsip Hukum

Dalam pengelolaan manfaat asuransi, PT Sequis Life menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan integritas. Perusahaan menerapkan beberapa ketentuan dan pengecualian untuk menjaga keberlanjutan finansial dan operasionalnya, seperti:

- **Ketidakhormatan dalam penyampaian data:** Riwayat kesehatan atau aktivitas berisiko yang tidak diungkapkan dapat memengaruhi validitas polis.
- **Kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing condition*):** Perusahaan tidak akan menanggung klaim untuk penyakit yang telah diketahui tetapi tidak dilaporkan pada saat pengajuan polis.
- **Pelanggaran hukum:** Tindakan melanggar hukum oleh pemegang polis, seperti keterlibatan dalam tindak kriminal, secara otomatis membatalkan perlindungan.

Di sisi lain, PT Sequis Life juga mematuhi regulasi hukum waris yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum adat, perdata, dan Islam. Hal ini memungkinkan nasabah untuk menentukan ahli waris sesuai dengan preferensi hukum mereka, dengan syarat bahwa ahli waris tersebut adalah keluarga inti. Fleksibilitas ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat yang beragam, baik secara budaya maupun agama.

Tantangan dalam Implementasi Asuransi Berkelanjutan

Meskipun PT Sequis Life menunjukkan kinerja yang solid, beberapa tantangan masih menjadi hambatan dalam implementasi asuransi berkelanjutan:

1. **Rendahnya Kesadaran Masyarakat:** Banyak masyarakat Indonesia masih menganggap asuransi sebagai pengeluaran tambahan, bukan sebagai kebutuhan prioritas. Edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk mengubah persepsi ini.
2. **Tingkat Literasi yang Tidak Merata:** Distribusi informasi yang terbatas di daerah terpencil menghambat penetrasi asuransi ke wilayah-wilayah tersebut.
3. **Kompleksitas Produk:** Banyaknya syarat dan ketentuan dalam produk asuransi dapat menjadi hambatan bagi nasabah untuk memahami manfaat sepenuhnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Keberadaan produk asuransi seperti dana pensiun dan asuransi jiwa tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas. Dengan adanya perlindungan finansial, nasabah memiliki rasa aman yang lebih tinggi dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas individu dan keluarga, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Keselarasan dengan Prinsip Keberlanjutan

PT Sequis Life menunjukkan komitmennya terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG) melalui berbagai program yang mendukung pembangunan sosial yang inklusif. Inisiatif seperti program literasi keuangan, kampanye hidup sehat, dan pemberdayaan komunitas menjadi bukti nyata kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Selain itu, integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam produk asuransi menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada penciptaan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa PT Sequis Life memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial melalui produk asuransi berkelanjutan. Fokus perusahaan pada asuransi jiwa dan kesehatan, termasuk asuransi penyakit kritis, pendidikan, dan dana pensiun, menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan perlindungan finansial bagi masyarakat Indonesia. Program-program seperti *retirement life plan* dan distribusi manfaat asuransi yang fleksibel sesuai dengan tiga sistem hukum (adat, perdata, dan Islam) mencerminkan upaya perusahaan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang beragam.

Melalui strategi distribusi yang mencakup *agency*, *bancassurance*, dan *employee benefit*, PT Sequis Life mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di berbagai segmen masyarakat. Selain itu, implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasional perusahaan menjadi bukti nyata bahwa PT Sequis Life tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, kesadaran yang belum merata tentang pentingnya asuransi, serta persepsi masyarakat yang sering kali salah tentang manfaat asuransi. Namun, upaya PT Sequis Life dalam mengedukasi masyarakat dan mengelola risiko dengan transparansi menunjukkan langkah-langkah yang menjanjikan dalam menghadapi tantangan ini.

Secara keseluruhan, kontribusi PT Sequis Life tidak hanya terbatas pada penyediaan produk asuransi tetapi juga dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Peran perusahaan ini sangat relevan dalam mendorong kemandirian finansial, khususnya di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan perubahan demografi Indonesia yang semakin kompleks.

SARAN

1. Peningkatan Program Literasi Keuangan: PT Sequis Life diharapkan dapat lebih memperluas program edukasi literasi keuangan ke daerah-daerah terpencil. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi, khususnya di wilayah dengan penetrasi asuransi yang masih rendah.
2. Penyederhanaan Produk Asuransi: Perusahaan dapat mempertimbangkan penyederhanaan proses dan ketentuan dalam produk asuransi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, terutama mereka yang baru mengenal konsep asuransi.
3. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Sosial: PT Sequis Life dapat menjalin lebih banyak kemitraan dengan pemerintah dan lembaga sosial untuk menjalankan program-program literasi keuangan dan kesehatan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak kalangan.
4. Pengembangan Teknologi Digital: Untuk menjangkau generasi muda dan mempermudah akses layanan, PT Sequis Life dapat memperluas penggunaan teknologi digital dalam memasarkan produk, memberikan edukasi, serta menyediakan layanan klaim yang lebih cepat dan efisien.
5. Pemantauan Dampak Sosial: PT Sequis Life disarankan untuk secara berkala memantau dan mengevaluasi dampak sosial dari program-programnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk dan inisiatif yang dijalankan memberikan manfaat nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Dengan langkah-langkah ini, PT Sequis Life dapat terus memperkuat perannya sebagai salah satu pelopor dalam industri asuransi yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). (2022). Laporan Tahunan AAJI 2022.
- Al-Farisi, H. (2020). "Transformasi Digital di Industri Keuangan". *Jurnal Teknologi dan Bisnis*. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). (2022). *Laporan Tahunan 2022*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*.
- International Monetary Fund (IMF). (2021). *Indonesia Financial Outlook*.
- Fardina, S. K. B. (2022). Peran Asuransi Jiwa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Finansial Masyarakat.
- Ikhsan, M., & Muliana, H. (2021). Peningkatan Literasi Asuransi Melalui Edukasi Keuangan.
- Laporan Tahunan PT Sequis Life. (2023). *Transformasi Digital untuk Masa Depan*.
- Nasution, M. (2022). Asuransi Mikro sebagai Solusi Perlindungan untuk Segmen Menengah Bawah.
- Prasetyo, R. (2023). "Strategi Inovasi Produk dalam Industri Asuransi Jiwa". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.

- Sudjono, A. (2021). "Digitalisasi Layanan Asuransi di Indonesia". *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*.
- Suryadi, D. (2022). "Analisis Tren Asuransi Jiwa di Era Digital". *Jurnal Manajemen dan Inovasi*.
- Wijaya, T. (2021). "Perilaku Konsumen Terhadap Produk Asuransi". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*.
- Laporan Tahunan PT Sequis Life. (2023). *Transformasi Digital untuk Masa Depan*.
- Website Resmi PT Sequis Life. (2023). *Produk dan Layanan Kami*.
- .